

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D3.2

Implementación del modelo TETIS

WP3 D3.2Tasks 3.3

Fecha (20/12/2023)

El proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) ha sido financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia, PROMETEO 2021 (ref: PROMETEO/2021/074), de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generalitat Valenciana.

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable	
R	Document, report
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.
OTHER	Software, technical diagram, etc.

Nivel de diseminación	
PU	Público, en abierto.
CO	Confidencial, restringido a un número de personas
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores

Deliverable No.	D3.2
Work Package	WP 3 - Ecohydrological forecasting
Task	T 3.3 - Error model implementation

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
20/12/2023	1	Félix Francés García	Primera versión de documento
20/12/2023	1	Carlos Echeverría Martínez	Primera versión de documento
20/12/2023	1	Isabel Vélez Gallego	Primera versión de documento
05/01/2024	2	Dariana Isamel Avila Velasquez	Segunda versión del documento
	2	Héctor Macian Sorribes	Segunda versión del documento

Resumen ejecutivo

En este documento se presenta el proceso por el cual se determinó la incertidumbre predictiva de los caudales y recarga de acuíferos obtenidos por simulación con TETIS de las predicciones meteorológicas a partir de los hindcasts existentes.

ÍNDICE

Contents

Resumen ejecutivo	3
2. Alcance y objetivos	5
PREDICCIÓN HIDROLÓGICA E INCERTIDUMBRE.....	5
1. Metodología	10
MEDIDA DE LA INCERTIDUMBRE HIDROLÓGICA.....	10
CORRECCIÓN DEL SESGO	10
MEDIDAS DE DESEMPEÑO Y ESTADÍSTICOS.....	12
EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS EN EL JÚCAR	13
ANÁLISIS SENSIBILIDAD DE LA AGREGACIÓN TEMPORAL.....	15
RESULTADOS	16
ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DEL MODELO TETIS	16
Pajaroncillo.....	16
Alarcón.....	21
Bellús.....	24
Contreras.....	28
Forata.....	32
Tous.....	36
Huerto Mulet (Desembocadura).....	40
ANÁLISIS SENSIBILIDAD DE LA AGREGACION TEMPORAL.....	44
Pajaroncillo.....	44
Contreras.....	48
Huerto Mulet (Desembocadura).....	52
1. CONCLUSIONES	57
References	59
ANEXOS.....	61

2. Alcance y objetivos

1. El objetivo de esta tarea es determinar con rigor la incertidumbre predictiva de los caudales y recarga de acuíferos obtenidos por simulación con TETIS de las predicciones meteorológicas. Durante los primeros meses de esta tarea analizaremos los residuos de error en modo hindcast.
2. En un segundo paso compararemos diferentes errores del modelo ya desarrollados en este grupo de investigación o los nuevos encontrados en la literatura más reciente. Será importante considerar las posibilidades de mantener el conjunto de predicciones meteorológicas o utilizar una única corregida. Se utilizarán habilidades específicas para la selección del modelo de error y se considerarán los períodos de calibración y validación.

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA E INCERTIDUMBRE

Los pronósticos hidrológicos se han convertido en una herramienta clave en la planeación, gestión, prevención de desastres y toma de decisiones temprana en una cuenca. Aun así, cada pronóstico contiene gran grado de incertidumbre, debido a la incertidumbre en las propias observaciones hidrometeorológicas y de las predicciones de las variables meteorológicas, errores desde el planteamiento conceptual, las condiciones iniciales o la estimación de parámetros, entre otros. Es por esto que para el adecuado uso de estas herramientas es importante cuantificar la incertidumbre asociada a sus pronósticos.

En consecuencia, actualmente en el campo de la Hidrología cobra gran importancia medir incertidumbre de los modelos desarrollados: no basta con ofrecer un valor obtenido por un modelo físicamente basado, si no que se debe asociar una probabilidad de ocurrencia este. Es ahí donde usar las predicciones por conjuntos en un modelo físicamente basado puede ser realmente útil, ya que, al tener varios miembros o predicciones individuales, es posible ver tanto el escenario más probable y cuantificar su incertidumbre.

En este documento se parte las predicciones meteorológicas por conjuntos del

proyecto S2S del modelo ECMWF para obtener la incertidumbre de los caudales generados por el modelo hidrológico del Júcar desarrollado en TETIS, que formó parte del Entregable D3.1. Para cada conjunto de predicciones meteorológicas, se obtiene un abanico de resultados de caudales, los cuales se analizan con herramientas estadísticas, ofreciendo a cada valor de caudal un rango de equiprobabilidad.

PREDICCIÓN

Comprender la naturaleza ha hecho que las personas intenten predecir su comportamiento para anticipar diferentes fenómenos y sus efectos, tanto negativos como positivos, en la sociedad. En materia de agua, el clima y la previsión hidrológica ha cobrado importancia para brindar información en las siguientes áreas: prevención de desastres, agricultura, electricidad, turismo y activos ambientales; anticipar el posible impacto de estos eventos en estas áreas económicas y así reducir los daños al en la población, tanto materiales como no materiales. Esto se ve enfatizado por el impacto del cambio climático, que ha aumentado la necesidad de predecir y anticipar eventos extremos, lo que hace que la previsión sea importante en Hidrología.

Todos los fenómenos hidrometeorológicos están fuertemente influenciados por la escala, tanto en el tiempo como en el espacio, debido a la no linealidad de los procesos involucrados. Es por esto que las predicciones se clasifican según su horizonte de pronósticos, desde períodos de que pueden considerar fracciones de hora o unos cuantos días, considerados de corto plazo, o períodos mayores como horizontes mensuales, estacionales, anuales y/o hasta predicciones decadales, entrando ya en predicciones de largo plazo. En este proyecto nos enfocaremos en el pronóstico subestacional, concentrado en antelaciones de hasta 47 días.

Aun así, estas predicciones presentan un abanico de posibilidades asociadas a una probabilidad, ya que es imposible dar un valor exacto para una zona con meses de antelación.

Las predicciones climáticas no pretenden predecir el día tras día del sistema, sino la evolución en términos de algún estadístico climático como los promedios y

desviaciones para diferentes escalas de tiempo, ya sea para una localidad en particular o un promedio global o regional (Pastor Saavedra et al., 2018). Es por esto que el otorgar una medida de incertidumbre a la estimación de una variable de interés (caudal, precipitación, temperatura, etc.) es clave para obtener una probabilidad con la que se pueda verificar su ocurrencia. La aproximación probabilística parte del hecho que cualquier modelo hidrológico, sea físicamente basado o basado en datos, puede tener mayor o menor grado de acierto sobre la variabilidad temporal de la serie histórica. Cada modelo puede tener mayor o menor habilidad para representar los mecanismos de respuesta de la cuenca al ocurrir una tormenta, ya sea por sus parámetros, condiciones iniciales, el modelo conceptual, entre otros factores que influyen en la dinámica hidrológica altamente no lineal (Múnera et al., 2011).

Cada una de las variables de interés a predecir en Hidrología, sea temperatura, precipitación, evapotranspiración o caudal, dependen a su vez de otras variables con una incertidumbre asociada. Por ejemplo, para el caso de interés de este proyecto de predecir la variable caudal, entran en juego el conocimiento sobre las variables precipitación y evapotranspiración, con toda su variabilidad espacial y temporal debidamente descrita, además de las condiciones geomorfológicas de la cuenca, como su topografía, geología, suelos y usos de estos. Por la gran cantidad de información involucrada en el proceso de pronóstico, la propagación de errores de la información de entrada o parámetros puede ser significativa de considerar. Es por esto que tener una medida de la incertidumbre es fundamental cuando se habla de pronósticos.

INCERTIDUMBRE PREDICTIVA

La incertidumbre predictiva (IP) se puede definir como “la probabilidad de cualquier valor futuro (real) condicionado a todo el conocimiento y la información, disponible hasta el presente, que pudimos adquirir a través de un proceso de aprendizaje inferencial” (Todini, 2008). Esta incertidumbre al estar vinculada a todo el conocimiento e información presente, está asociada a su vez a las limitaciones propias del modelo escogido o errores en las condiciones iniciales, influyendo también la aleatoriedad del fenómeno es sí, o la antelación de la predicción, ya que las predicciones a largo plazo suelen tener una incertidumbre mayor frente a las de corto

plazo, al ser más sensibles a las condiciones iniciales (Pastor Saavedra et al., 2018). Si bien muchas fuentes de error se pueden señalar a la hora de predecir, otras no, lo que suele ser una dificultad a la hora de cuantificar el error.

Es por esto que el ver la incertidumbre predictiva como una función de distribución de probabilidad (PDF, de sus siglas en inglés) tiene sus ventajas, aprovechando el aspecto probabilístico de esta, ya que aporta una base matemática que permite estimar la incertidumbre en función del tiempo. En la Figura 1, la incertidumbre predictiva representada como una PDF de la realidad no observada aún (pertenece al futuro), condicionada a la predicción realizada. Esta predicción se basa en la información observada.

Figura 1. Fundamento principal para la estimación de la incertidumbre predictiva. Fuente: -Francés (2018) adaptado de -Todini (2008b).

Aquí, los pronósticos por conjunto se han hecho un lugar, especialmente en el pronóstico meteorológico, ya que es fácil asociarle una incertidumbre predictiva. El pronóstico por conjuntos consiste en ejecutar diferentes modelos individuales asumidos como equiprobables y representativos de una solución real, llamada miembros, donde cada uno de ellos se diferencia entre sí por tener una configuración diferente pero igualmente válida (METEOGALICIA, s. f.). Cada miembro de un conjunto o ensemble es una estimación discreta de la PDF que permite idear diferentes escenarios según las diversas condiciones iniciales y el modelo, ofreciendo información cuantitativa, detallada y explícita de la incertidumbre en la predicción y

con ello de la predictibilidad, así como del potencial de fenómenos adversos, que aparecerán normalmente en la cola de la distribución de la PDF (Santos Burguete, 2018).

Las predicciones por conjuntos se pueden trabajar como variables aleatorias, por lo que al implementarlos en modelos deterministas les confiere a estas ventajas de los modelos probabilistas, cómo medir la incertidumbre con herramientas estadísticas. En esta investigación se parte de esto y se mide la incertidumbre hidrológica de un modelo determinista con la ayuda de pronósticos por conjuntos.

PRONÓSTICOS HISTÓRICOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA (ECMWF)

Para poder analizar la incertidumbre de las diferentes variables hidrológicas es necesario contar tanto con la información histórica observada disponible, como las predicciones realizadas por uno o más modelos. En este caso las variables predichas se tomarán del modelo del ECMWF desarrollado para el proyecto S2S, proyecto que fue impulsado a partir del 2013 por el World Climate Research program (WCRP) y el World Weather Research program (WWRP) en busca de una mejor comprensión y mejora de la habilidad en la predicción subestacional (Vitart & Robertson, 2018).

El S2S del ECMWF es un modelo de predicción por conjuntos o ensemble, donde cada pronóstico muestra una posibilidad de la variable a pronosticar al introducir variaciones aleatorias en las condiciones iniciales, obteniendo así un abanico de potenciales estados futuros, que permiten no solo establecer el escenario más probable si no también estudiar la incertidumbre asociada de manera cuantitativa.

El ensemble producido del modelo ECMWF es de 51 componentes, cuenta con una resolución espacial original de 1.5° y un periodo de anticipación de 0 a 46 días con 6 horas de periodo de acumulación y es ejecutado dos veces por semana (ECMWF, 2022). Pero en este estudio se partirán de las predicciones procesadas por Sergio Romero en su tesis (Romero, 2023) donde el sesgo se ha corregido mediante Quantile-Mapping y se utiliza la versión reescalada espacialmente por el ECMWF a 0.25° y un periodo de acumulación para las variables de 24 horas

1. Metodología

MEDIDA DE LA INCERTIDUMBRE HIDROLÓGICA

Para medir la incertidumbre se partirá de que los pronósticos por conjuntos, como es modelo ECMWF del proyecto S2S, permite obtener una estimación del escenario más probable, además de medir la incertidumbre asociada a este y otros escenarios haciendo uso de sus 51 miembros. Al ingresar en el modelo determinista como lo es TETIS un conjunto de pronósticos probabilístico como información de entrada, los resultados que se obtienen tendrán igualmente un carácter probabilístico, facilitando la aplicación de herramientas estadísticas en ellos.

CORRECCIÓN DEL SESGO

La información generada por modelos suele traer un sesgo asociado, es decir una desviaciones sistemáticas o errores constantes que pueden existir entre los valores observados y los valores simulados. Esto incluye también el caso de los pronósticos de temperaturas y precipitación del modelo ECMWF del proyecto S2S, ya que al ser generados por modelos matemáticos presentan este sesgo y es necesario un postprocesamiento de la información meteorológica, que funciona como un preprocesamiento para el modelo hidrológico.

Este trabajo parte de datos a los cuales se les ha removido previamente el sesgo implementando el método empírico Quantile Mapping (Mapeo de cuantiles). A continuación, se explica brevemente el método implementado.

El Quantile Mapping es un método de postprocesamiento simple que ajusta la función de distribución acumulada (CDF por sus siglas en ingles) de los pronósticos con la CDF de las observaciones usando la ecuación (1).

$$\widetilde{x}_{ajus} = F_{obs}^{-1} (F_{sim} (x_{sim})) \quad (1)$$

Donde:

- \widetilde{x}_{ajus} : Datos ajustados de pronóstico.
- x_{sim} : Datos brutos de pronóstico.
- F_{sim} : Función de distribución acumulada del modelo bruto de pronóstico.
- F_{obs}^{-1} : Función de distribución acumulada inversa de los datos observados.

De esta manera se aproxima los cuantiles empíricos de las predicciones a los cuantiles empíricos de los datos observados (Li et al., 2017)(Figura 2). Para este caso se agregaron los datos de dos formas distintas, una teniendo únicamente en cuenta el mes de lanzamiento y otra con las predicciones agregando por mes y por periodo de anticipación, es decir se tiene una CDF para cada antelación estudiada de los pronósticos lanzados en enero y esta a su vez pasa por otra CDF que corrige los datos observado en enero. Como datos observados en esta corrección de sesgo se ha partido de la base de datos ERA5-land (Romero, 2023).

Figura 2. Flujo de postprocesamiento estadístico para la predicción por conjuntos hidrometeorológicos. Fuente: Li et al. (2017)

Los datos proyectados de temperatura del modelo ECMWF del proyecto S2S fueron pasados a datos de evapotranspiración potencial usando la ecuación de Samani – Hargreaves, cuya ecuación se presentada en el entregables Implementación del modelo TETIS. Se obtienen así 290 puntos de precipitación y evapotranspiración los cuales se presenta su ubicación en la Figura 3.

Figura 3. Ubicación datos pronosticados de precipitación y evapotranspiración procesados del modelo ECMWF del proyecto S2S

MEDIDAS DE DESEMPEÑO Y ESTADÍSTICOS

Para medir la capacidad predictora de usar los pronósticos meteorológicos en el modelo hidrológico de TETIS, se hace uso del puntaje (Skill Score) basado en el indicador de Puntuación de Probabilidad Clasificada Continua (CRPS por sus siglas en inglés). Este indicador compara la función de distribución obtenida por los datos simulados frente a los datos observados en un mismo período de tiempo, cuan menor sea el CRPS mejor será la calidad de las predicciones probabilísticas ya que mide de diferencia entre las dos curvas de función de distribución. Para pronósticos deterministas, el CRPS promedio se convierte en el error absoluto medio y, por lo tanto, tiene una interpretación similar (Mishra et al., 2019), el valor CRPS se calcula con la ecuación (2).

$$CRPS = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} (F(t) - H(t))^2 dt \quad (2)$$

Donde:

- $F(t)$: Función distribución acumulada de las predicciones para el valor t .
- $H(t)$: Función distribución acumulada de valores observados para el valor t .

El Skill Score basado en CRPS se le denomina CRPSS y se puede obtener para este caso mediante una expresión simplificada, la cual se presenta en la ecuación (3).

$$CRPSS = 1 - \frac{CRPS_f}{CRPS_{ref}} \quad (3)$$

Donde:

- $CRPS_f$: CRPS del pronóstico.
- $CRPS_{ref}$: CRPS de referencia climatológico.

El CRPS de referencia permite dar una idea de si el sistema de predicción es mejor a una situación en la que no hay predicciones o se está frente a un modelo naive. El CRPSS toma valor de 1 en predicciones perfectas, y valores sobre cero donde el uso de las predicciones aporte valor y es negativo cuando se considere que se pierda valor predictivo

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS EN EL JÚCAR

La evaluación de los pronósticos hidrológicos se realizará sobre las entradas de los embalses principales del Júcar: Alarcón, Bellús, Contreras, Forata y Tous, junto con la estación de aforo de Pajaroncillo, que fue el punto en donde se ha calibrado el modelo hidrológico, y la estación de aforos de Huerto Mulet, que se considera la desembocadura del Júcar. Para cada uno de los 7 puntos de interés, que poseen una calibración puntual del FC7, se simulan los 477 conjuntos de pronósticos en TETIS, los cuales tienen fecha de lanzamiento desde enero 2016 a agosto del 2020. Además, cada conjunto de pronóstico posee un calentamiento previo de un año con información del ERA5, para obtener así las condiciones iniciales adecuadas de cada pronóstico.

Teniendo en cuenta que cada ensamble posee 51 miembros, se ejecuta TETIS unas 170.766 veces en total. Para esto se tiene un código que automatiza el proceso de generar los ficheros de evento específicos de cada miembro del pronóstico y su respectivo calentamiento. Además de otro código que permite simulaciones múltiples

de TETIS para un punto dado con su calibración específica. Vale recordar que cada uno de los puntos de interés tiene una calibración particular, ya que cada uno tiene un FC7 diferente, por lo que para cada punto se tiene un modelo TETIS independiente.

Análisis de caudales

Para todos los conjuntos de pronósticos se representa la distribución de los 51 miembros para cada día de antelación por medio de una gráfica box-plot o diagrama de caja. A la par del box-plot se grafican el caudal observado y el caudal simulado por TETIS usando los datos meteorológicos del ERA5.

Debido a la escala de los pronósticos (subestacional), y los patrones observados en los diagramas de caja del caudal, se consideró pertinente el análisis de la información a escala semanal en el Skill Score, obteniendo así hasta 6 semanas de antelación (hasta el día 42 de antelación en los pronósticos diarios). Para esto se agregó semanalmente tanto los caudales observados como los caudales pronosticados, y partir de estos en cada conjunto de pronósticos y para cada uno de los puntos de interés se estimó el valor del CRPS y el CRPSS según la antelación semanal del pronóstico.

Como período referencia en la obtención del CRPSS se usan todos los datos observados durante el mes de lanzamiento del pronóstico en el periodo 2010 -2020. Vale resaltar que los datos considerados como observados varían según el punto de interés, en el caso de Pajaroncillo y Huerto Mulet (Desembocadura) que posee estación de aforo se toman estos, pero en el caso de las entradas de embalses se toma el balance realizado para la calibración del FC7.

Partiendo del CRPSS, se determinó el porcentaje de aciertos (skill) según el mes de lanzamiento y la antelación semanal. Donde este valor indica del total cuantos pronósticos poseen valor predictivo, es decir un CRPSS mayor a cero. En los resultados se presenta el porcentaje de acierto mediante un mapa de calor agrupando la antelación semanal y para cada mes de lanzamiento.

Modelo Perfecto

Se consideró adecuado realizar de manera análoga el análisis realizado con los

caudales observados y pronosticados, con los caudales simulados por el modelo usando información meteorológica del ERA5 y los caudales pronosticados. Este análisis nos brinda información sobre la capacidad de acierto de los pronósticos, si se aceptara la lluvia del ERA5 como observada y el modelo hidrológico fuera perfecto. Se genera igualmente para este escenario un mapa de calor del porcentaje de acierto agrupado por la antelación semanal y para cada mes de lanzamiento.

Precipitación en la cuenca

Para facilitar discernir si el fallo encontrado en las predicciones de caudal está asociado a los pronósticos de precipitación, se analiza la precipitación del mismo modo que los caudales. Se entregan entonces diagramas de bigotes con la lluvia total sobre la cuenca para cada día con base en los pronósticos del S2S, comparados con la lluvia total diaria en la cuenca obtenida con el ERA5. También se realizan mapa de calor con el porcentaje de acierto del CRPSS, considerando la precipitación del ERA5 como la precipitación observada.

ANÁLISIS SENSIBILIDAD DE LA AGREGACIÓN TEMPORAL

Al tratarse de pronósticos subestacional (47 días) se ha decidido obtener el CRPSS para los caudales y precipitación total en una resolución semanal. Aun así se realiza un chequeo de los resultados a escala diaria y promediando las variables entre 2, 3 y 4 semanas, con la finalidad de identificar si los patrones observados en la escala semanal prevalecen en otras resoluciones temporales o detectar mejorías en la capacidad de pronóstico en otras escalas.

Este ejercicio se realiza únicamente para las cuencas de Pajaroncillo, Contreras y Huerto Mulet (Desembocadura), para los casos estudiados anteriormente: caudales, caudales en escenario de modelo perfecto y precipitación.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DEL MODELO TETIS

A continuación, se presenta para los embalses Alarcón, Bellús, Contreras, Forata y Tous, y las estaciones de aforo Pajaroncillo y Huerto Mulet (Desembocadura) el análisis de los pronósticos hidrológicos obtenidos. Este análisis consiste en presentar primero la distribución de caudales de los 51 miembros para cada día de antelación por medio de una gráfica box-plot o diagrama de caja. A la par del box-plot se grafica en línea azul los caudales observados en cada punto y en verde los caudales simulados por TETIS usando los datos meteorológicos del ERA5. Esta gráfica se presenta también para la precipitación, comparando la precipitación sobre la cuenca obtenido por los pronósticos, presentada en los diagramas de cajas, con la precipitación sobre la cuenca obtenida con ERA5, presentada en barras azules. Debido a la gran cantidad de graficas que se generan (477 por cada punto y variable), se presenta únicamente la figura del primer conjunto, el 4 de enero del 2016, las demás figuras representativas se presentan en los Anexos.

También se presenta para estos puntos un mapa de calor que muestra el porcentaje de aciertos, el cual indica el porcentaje de pronósticos que poseen valor predictivo, es decir un CRPSS mayor a cero. Cada mapa de calor muestra el porcentaje de acierto para cada antelación semanal y para cada mes de lanzamiento. Este grafico se presenta también para el modelo perfecto, comparando los valores del pronóstico, con el caudal simulado por TETIS, y para la precipitación, comparando los pronósticos del S2S con la información del ERA5.

Pajaroncillo

En los diagramas de caja de bigotes para Pajaroncillo presentados en la Figura 4 se observa como para los primeros 10 días de antelación los miembros del pronósticos tienen un comportamiento muy similar, pero menor a los valores observados y simulados con ERA5. A partir del día 10 al día 20 de antelación el abanico de pronósticos se abre levemente y aumenta los valores anómalos, donde se logra ver

que entre el tercer cuartil coincide con el caudal simulado con ERA y el caudal observado se acerca más a los valores más altos del pronóstico. También se observa que para una antelación de más de 40 días el modelo no detecta la creciente presentada el 14 de febrero. Desde el pronóstico del 18 de enero (28 días de antelación) es posible notar un aumento en los caudales pronosticados y un abanico más grande de predicciones, representando bien el aumento de caudal que se da tras el 15 de febrero, pero sin representar adecuadamente el pico de este día.

A lo largo de todos los lanzamientos se observa el patrón mencionado anteriormente, los pronósticos capturan la oscilación de los caudales y su tendencia a disminuir o aumentar, pero tienden a subestimar los picos de caudal muy marcados y comienzan a mostrar señales de estos con una antelación de 10 a 15 días. También se observa que la existencia de valores anómalos aumenta a partir del día 10 de antelación, y en muchas ocasiones son estos los que capturan la crecida. (Anexo 1)

Figura 4. Predicciones de caudal en la estación Pajaroncillo para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

De manera análoga en la Figura 5 se presenta el pronóstico de precipitación total diaria del 4 de enero de 2016, junto con la precipitación total diaria del ERA5 para dichas fechas. Aquí se observa que el pronóstico tiende a acertar en la precipitación con una antelación de 5 días o menor en el cuartil 3, para una antelación de 5 a 20 días el modelo sobreestima la precipitación ligeramente y ya en antelaciones mayores a esta el pronóstico del S2S no captura los eventos.

Para demás lanzamientos de pronósticos se tiende a detectar los eventos entre 5 y 10 días de antelación, acertando en la magnitud de estos. En antelaciones entre 15 y 20 días los eventos se comienza a detectar, pero subestimando la intensidad y mostrando precipitaciones en días secos. Esto es coherente con lo visto en los caudales, ya que poseen un comportamiento similar y a lo presentado en la Figura 8, mostrando que la antelación de una semana es la que mayor cantidad de aciertos posee. A lo largo de todo el pronóstico los valores anómalos abundan (

Anexo 2).

Figura 5. Comparación precipitación total diaria del ERA5 vs predicciones de precipitación S2S, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Pajaroncillo.

En la Figura 6 se observa el porcentaje de pronósticos con valor predictivo según la antelación y mes de lanzamiento para Pajaroncillo. En este se observa que más del 40% de los pronósticos de caudal tienen valor predictivo ($CRPSS > 0$), siendo los meses de noviembre, octubre y febrero los meses con menor porcentaje de abierto, especialmente a partir de la semana 2 y 3 de antelación. Los bajos porcentajes de acierto de febrero se observan también en la Figura 7 que muestra el escenario de Modelo perfecto y en la Figura 8, indicando que posiblemente los fallos se deban a diferencias desde la precipitación, entre la lluvia real, lo mostrado por ERA5 y el S2S para este mes.

En la Figura 6 se observa una variabilidad en los porcentajes de acierto más marcada de mes a mes, que en la antelación, siendo los meses de enero, diciembre y junio los que presentan mejor porcentaje de acierto y un menor cambio frente a la antelación. Aun así, el porcentaje de acierto de las dos primeras semanas de antelación (de 0-7 días y de 8-14 días) es el mayor, con valores que superan el 60%.

Figura 6. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en Pajaroncillo.

En el escenario de modelo perfecto presentado en la Figura 7 prevalece el buen desempeño en los meses de junio y diciembre visto anteriormente, el cual también se observa en la Figura 8. Esto muestra una buena relación entre la lluvia real, la medida por el ERA5 y los pronósticos del S2S para estos meses, además de una buena representación del modelo de los caudales en este período. En este escenario además de los bajos valores previamente mencionados en el mes de febreros, existe bajo porcentaje de acierto en el mes de octubre (entre 22% y 60%), tal vez representando un rezago en las discrepancias en precipitación observadas el mes de septiembre(Figura 8).

El escenario de modelo perfecto para la antelación de una semana presenta porcentajes de acierto superiores al 61% y superiores al 50% para dos semanas de antelación.

Figura 7. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en Pajaroncillo bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

La Figura 8 presenta la discrepancia entre la precipitación del ERA5 y la de los pronósticos del S2S. Coherente con lo visto en los diagramas de caja de la Figura 5, se observa que los pronósticos coinciden en gran medida con ERA5 para antelación menor a una semana, con valores de acierto superiores al 85%. Se observa mayor cantidad de fallos para los meses de enero, febrero, marzo y septiembre desde la antelación de 4 semanas, con valores que van desde el 17% hasta el 40%.

Figura 8. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Pajaroncillo.

Alarcón.

En los diagramas de caja de la Figura 9 se observa que en Alarcón para este lanzamiento el rango de los pronósticos no es muy amplio, incluso los valores anómalos no superan los $10 \text{ m}^3/\text{s}$. Los primeros 20 días de antelación el caudal es subvalorado y luego hasta los 30 días de antelación es ligeramente sobrevalorado. Al igual que en Pajaroncillo, la creciente del 15 de febrero no es vista con a los 40 días de antelación, pero en el pronóstico del 11 de enero (34 días de antelación) se comienza a identificar la creciente con un rezago temporal de 10 días y un caudal pico de la media de los pronósticos cerca de los $25 \text{ m}^3/\text{s}$.

Los demás lanzamientos de pronóstico en esta estación muestran un comportamiento muy similar al caudal simulado con los valores del ERA5, y en ambos la tendencia con respecto a los caudales observados, sacados por balance, es ir por el valor medio semanal de este. Los pronósticos identifican los limbos crecientes y decrecientes de los hidrográmas pero los picos suelen ser subestimados y con un rezago temporal de algunos cuantos días. (

Anexo 3)

Figura 9. Predicciones de caudal en la entrada del embalse Alarcón para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

Para el caso del pronóstico de precipitación del 4 de enero de 2016 en Alarcón, se tiene que el pronóstico captura el evento de precipitación hasta con 10 días de antelación, acertando en su relativamente bien su magnitud. Para antelaciones mayores no captura eventos significativos y muestra precipitación en días secos (Figura 10).

Para los demás lanzamientos de pronóstico de precipitación el comportamiento es muy similar al visto en Pajaroncillo, se tiende a detectar los eventos entre 5 y 10 días de antelación, acertando en la magnitud de estos. Para antelaciones entre 15 y 20 días los eventos de gran intensidad se comienzan a detectar, pero subestimando la intensidad y mostrando precipitaciones en días secos aun cuando no hay eventos de tormenta cercanos. Para antelaciones mayores no se observa una tendencia clara ni la capacidad de capturar eventos. De igual manera que en Pajaroncillo a lo largo de todo el pronóstico los valores anómalos abundan (

Anexo 4).

Figura 10. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Alarcón.

En la Figura 11 se observa que la gran mayoría de los pronósticos realizados en la entrada del embalse Alarcón presentaron valor predictivo. Salvo por los meses de octubre y noviembre todos los meses tiene un porcentaje de acierto mayor al 60%. Los bajos porcentajes de acierto del mes de octubre prevalecen en la Figura 12, donde se presenta el escenario de modelo perfecto. La semejanza entre estas dos figuras se asocia al buen ajuste que se encontró del modelo en este punto, caudales simulados con ERA5 parecidos a caudales observados, por lo que las diferencias de estos con los pronósticos del S2S deben ser similares.

Figura 11. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales de entrada de Alarcón.

Aunque la Figura 12 presente similitudes con Figura 11, se puede observar como las diferencias entre la precipitación pronosticada y la del ERA5 repercuten en el modelo perfecto, ya que se observa una relación entre los valores de bajo porcentaje de acierto en los meses de enero-febrero y agosto-septiembre de Figura 13, con los valores bajos de febrero-marzo y septiembre –octubre en el modelo perfecto, mostrando un rezago de un mes. En general el modelo hidrológico en Alarcón presenta diferencias más fuertes en su desempeño mes a mes, que frente a la antelación, en la mayoría de los meses.

Figura 12. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en la entrada de Alarcón bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

Al mirar la Figura 13 se observa que los pronósticos logran predecir la precipitación mostrada por el ERA5 en una antelación igual a una semana con un porcentaje de acierto igual o mayor al 88%. Previamente se señaló los valores bajos que se presentan en los meses enero-febrero y agosto-septiembre, que para antelación mayor a 3 semanas se mueve entre el 15% y el 41% del porcentaje de acierto.

Figura 13. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Alarcón.

Bellús.

Para la estación Bellús en los diagramas de caja presentes en la Figura 14 se observa que hasta 10 días de antelación los caudales proyectados y observados coinciden, pero a partir de día 10 se comienzan a presentar varios valores atípicos, su gran mayoría entre los 10 y 40 m³/s, pero alcanzado a llegar a los 70 m³/s. Este comportamiento se repite a lo largo de los demás ensambles, donde en la mayor parte del tiempo los caudales observados, simulados con ERA5 y la mediana de los pronósticos oscila entre 0.75 m³/s y 4 m³/s, pero se presentan valores anómalos pronosticados de entre 20 a 100 m³/s o incluso mayores, especialmente en períodos de antelación mayores a los 10 días.

Llama la atención que en ciertos ensambles los pronósticos muestran una creciente entre los 5 y 20 días de antelación que no se ven en los caudales observados ni en los caudales simulados del ERA5. Aun así, los pronósticos muestran un comportamiento similares al caudal observado y al caudal simulado con ERA5, identificando de manera satisfactoria crecientes con una antelación menor a 10 días.

(

Anexo 5).

Figura 14. Predicciones de caudal en la entrada del embalse Bellús para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

Observando los diagramas de caja de la precipitación en Bellús en la Figura 15, se observa un comportamiento similar al observado en Figura 14 con los caudales, valores anómalos de precipitación entre los 10 y 30 días de antelación y sin capturar los eventos que suceden en una antelación mayor a 5 días. Para los demás lanzamientos el comportamiento es similar, se captura el evento y su intensidad si la antelación es menor a 5 días, en ocasiones hasta 10 si el evento es muy intenso, empezándose a mostrar en ocasiones con 15 días de antelación, pero con una magnitud menor. Para antelaciones mayores o eventos no tan intensos los pronósticos tienden a mostrar una gran cantidad de valores anómalos, coherentes con los valores anómalos vistos en caudal (

Anexo 6).

Figura 15. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Bellús.

Los caudales de entrada al embalse Bellús presentan un porcentaje de acierto entre 0% y 44% para los meses de febrero, agosto y octubre, en antelaciones mayores a dos semanas (Figura 16). Estos períodos de bajo porcentaje de acierto se observan también en la Figura 17 y Figura 18, indicando un potencial pobre desempeño del modelo hidrológico debido a las discrepancias entre la precipitación real, la precipitación mostrada por ERA5 y la pronosticada. En menor medida se alcanza a ver el mismo patrón para los meses de julio, noviembre y diciembre. Aun así, en la Figura 16 se observa que para antelación de una semana el porcentaje de acierto es mayor o igual a 57% sin importar el mes y los meses de mayo y junio presentan un buen desempeño para todas las antelaciones, siendo el porcentaje de acierto siempre mayor o igual al 81%.

Figura 16. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales de entrada de Bellús.

En el escenario de modelo perfecto presentado en la Figura 17, se encuentran patrones similares a los vistos en la Figura 16, las zonas con bajo valores de acierto mencionadas anteriormente, valores altos en la antelación de una semana con valores mayores o iguales a 78% de acierto. Aun así, con respecto a los meses con mayores aciertos están enero, marzo, abril y junio, con valores mayores o iguales a 63% de acierto, independiente de la antelación.

Figura 17. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en la entrada de Bellús bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

En la Figura 18 se observa que, a partir de antelaciones mayores a una semana, el porcentaje de acierto en los pronósticos de la precipitación es mayormente

marcado por el mes de lanzamiento, que la antelación misma. Para antelación de una semana el porcentaje de acierto es mayor o igual al 70%.

Figura 18. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Bellús.

Contreras.

En la Figura 19 se observan uno de los diagramas de cajas de caudales pronosticados para el embalse Contreras. En este lanzamiento se observa que los pronósticos tienden a subestimar los caudales y los valores anómalos se vuelven más frecuente a partir del 10 día de antelación. De manera similar a lo visto en Pajaroncillo (aguas arriba de Contreras) y Alarcón, la creciente del 15 de febrero no se logra identificar con 40 días de antelación. En el ensamble del 11 de enero comienza a mostrar un limbo creciente en los caudales pronosticados, pero en ningún lanzamiento se captura el caudal pico, solo el aumento gradual del caudal.

Aun así, los demás pronósticos suelen capturar la existencia de caudales picos con 15 días de antelación, incluso en algunas ocasiones los pronósticos representan crecidas que no coinciden con los caudales observados o los caudales simulados con ERA5. Los pronósticos logran capturar las oscilaciones graduales del caudal con hasta 30 días o más de antelación. (

Anexo 7).

Figura 19. Predicciones de caudal en la entrada del embalse Contreras para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

Para el caso del pronóstico de la precipitación lanzado el 4 de enero de 2016 en Contreras, se observa que la tormenta registrada en los primeros 10 días se captura bien, mientras que el evento de un mes después no se percibe en los pronósticos. La presencia de valores anómalos desde el día 10 de antelación abunda (Figura 20). En los demás lanzamientos de pronósticos se presenta un comportamiento similar a lo visto en las demás cuencas, la antelación de 5 a 10 días suele capturar de manera adecuada los eventos de precipitación, e incluso ciertos eventos de gran magnitud se llegan a detectar con 15 a 20 días, más allá de eso los pronósticos de precipitación solo muestra una tendencia a temporada seca o húmeda, sin registrar concretamente los eventos de tormenta (

Anexo 8).

Figura 20. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Contreras

En la Figura 21 se presenta el mapa de calor con el porcentaje de aciertos de CRPSS para los caudales en la entrada de Contreras. Allí se observa que las predicciones realizadas en los meses de febrero, marzo y octubre son aquellas con menor valor predictivo, con un porcentaje de acierto que varía entre 27% y 50% para períodos de antelación superiores a 3 semanas. Los bajos valores de porcentaje de acierto en los meses de febrero y marzo se observan también en el escenario de modelo perfecto presentado en la Figura 22 y en la comparativa de la precipitación en la Figura 23, pudiéndose asociar estos valores bajos a las diferencias entre la precipitación real, la pronosticada y la mostrada por ERA5 en este período. Los porcentajes de acierto para antelación menor a dos semanas es igual o mayor al 61%.

Figura 21. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales de entrada de Contreras

En el escenario de modelo perfecto presentado en la Figura 22, se observa que para los meses entre julio y noviembre el porcentaje de acierto ronda en su mayoría entre valores de 33% a 70% de porcentaje de acierto. Esta tendencia a valores medios se ve también ligeramente marcada en el porcentaje de acierto de los caudales. Por otro lado, los meses de diciembre, enero y junio son los que arrojan mejores resultados, con porcentajes de aciertos mayores o iguales al 84%.

Figura 22. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en la entrada de Contreras bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

Al comparar la precipitación, se observa que, para la antelación de una semana, el porcentaje de acierto mínimo es de 84%, para una antelación de dos

semanas es de 57% y para 3 es del 39% (Figura 23).

Figura 23. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Contreras.

Forata.

Similar a lo observado en Bellús, en la Figura 24 se observa que los caudales observados, pronosticados y simulados con ERA5 son similares, pero a partir del día 10 de antelación se comienzan a ver valores atípicos que llegan a alcanzar a los 11 m³/s. Este comportamiento se repite a lo largo de los demás ensambles, donde en la mayor parte del tiempo los caudales observados, simulados con ERA5 y la mediana de los pronósticos oscila entre 0.3 m³/s y 2 m³/s, pero se presentan valores anómalos hasta 10 veces mayores, especialmente en períodos de antelación mayores a los 10 días. Las crecientes en los diferentes ensambles se logran captar con una antelación menor a 10 días, aunque en algunos conjuntos de pronóstico se representan crecientes que no se observan ni en los caudales observados ni en los simulados con ERA5. (

Anexo 9).

Figura 24. Predicciones de caudal en la entrada del embalse Forata para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

En la Figura 25 se presenta los diagramas de caja para el pronóstico de precipitación lanzado 4 de enero de 2016. En este se observa que hasta la antelación de 10 días se registra el evento de precipitación, pero para antelaciones mayores los eventos anómalos abundan, similar y coherente a lo observado en los caudales en la Figura 24. Para los demás lanzamientos el comportamiento es similar a lo observado en la cuenca de Bellús, los pronósticos registran el evento y su intensidad si la antelación es menor a 5 días, en ocasiones hasta 10 si el evento es muy intenso, comenzando a evidenciarse en ocasiones con 15 días de antelación, pero con una magnitud menor. Para antelaciones mayores o eventos no tan intensos los pronósticos tienden a mostrar una gran cantidad de valores anómalos, coherentes con los valores anómalos vistos en los pronósticos de caudal (

Anexo 10).

Figura 25. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Forata.

La calidad para los caudales de entrada en el embalse Forata se encuentran en la Figura 26. El porcentaje de acierto más bajo se presenta en los ensambles lanzados en los meses de febrero- abril y octubre- diciembre, con valores de porcentaje de cierto que van entre 0% y 37% para antelaciones superiores a tres semanas. En contraposiciones los meses de mayo a julio presentan porcentajes de acierto iguales o superiores a 55% para cualquier antelación y para la antelación de 1 semana el porcentaje de acierto mínimo es de 55% en el mes de junio.

Figura 26. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales de entrada de Forata.

Los porcentajes de acierto para el escenario de modelo perfecto se presentan en la Figura 27. En esta se observan patrones similares a los presentes en la Figura 28 que presenta la comparativa de la precipitación, dando a entender que posiblemente los fallos al asumir un modelo perfecto se deban a diferencia entre la precipitación pronosticada y la precipitación de ERA5 que se propagaron por el modelo hidrológico. En ambas figuras los valores más altos de acierto se dan para 1 y 2 semanas de antelación y para los meses de enero, mayo, junio y diciembre. Asimismo se observa en ambas figuras que valores bajos en los meses de febrero agosto y septiembre.

Para el caso de asumir modelo perfecto el porcentaje de acierto con antelación de 1 o 2 semanas es igual o mayor al 66%, y para los meses de diciembre-enero y abril-junio es mayor o igual a 84% sin importar la antelación.

Figura 27. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en la entrada de Forata bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

Al comparar la precipitación pronosticada del S2S con la precipitación del ERA5, se obtiene un porcentaje de acierto mayor o igual a 80% y 52% para antelación de 1 y 2 semanas respectivamente. Así mismo se tiene que el porcentaje de acierto para los meses de diciembre-enero y abril-junio es mayor o igual a 51% sin importar la antelación (Figura 28).

Figura 28. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Forata.

Tous.

Para el análisis de resultados en Tous vale la pena volver a recordar que en el modelo hidrológico de TETIS se implementó el submodelo de embalses, por lo cual desde el punto en el que se marca el embalse se ignora la hidrología aguas arriba de este y se imponen las sueltas reportadas por el CEDEX. En este caso se interfiere en la capacidad de predecir sobre los caudales generados en toda la cuenca de Tous, ya que se imponen los valores conocidos de sueltas en los embalses aguas arriba: Escalona y Naranjero. Lo que se busca es ver la capacidad de predecir los caudales generados por la intercuenca, pero en este caso puede ser poco visible ya que esta corresponde al 1% del total de la cuenca de Tous.

Acorde a lo anterior es entendible que los pronósticos de caudal generados a partir de información del S2S tienen tanta semejanza con los generados con ERA5 (Figura 29). En general el comportamiento observado en el lanzamiento del 4 de enero de 2016 se repite a lo largo de todos los lanzamientos, donde los box-plot se ciñen al caudal simulado con ERA5, y en ciertas ocasiones el abanico de pronósticos se amplía, en un intento de capturar picos del caudal observado. En este punto los valores anómalos de los pronósticos tienden a coincidir con frecuencia con el valor del caudal observado (

Anexo 11).

Figura 29. Predicciones de caudal en la entrada del embalse Tous para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

En la Figura 30 se presenta los diagramas de caja para el pronóstico de precipitación lanzado 4 de enero de 2016. En este se observa un comportamiento similar a lo que se registra en otras cuencas, hasta la antelación de 10 días se registra el evento de precipitación, pero para antelaciones mayores los eventos anómalos abundan. Para los demás lanzamientos, como en otras cuencas, los pronósticos registran el evento y su intensidad si la antelación es menor a 10 días, comenzando a evidenciarse en ocasiones con 15 o 20 días de antelación, pero con una magnitud menor. Para antelaciones mayores o eventos no tan intensos los pronósticos solo registran la tendencia a una temporada seca o húmeda (Anexo12).

Figura 30. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Tous.

En la Figura 31 se presenta el mapa de calor con el porcentaje de aciertos de CRPSS para los caudales en la entrada del embalse de Tous. En esta se observan que los porcentajes de acierto, independiente del mes o la antelación, son iguales o mayores a 70%. Esto se debe en gran medida a la implementación del submodelo de embalses, que fuerzan a los pronósticos a adoptar las sueltas observadas en Naranjero y Escalona. Es por esto que lo que genera mayor interés en esta figura son los puntos de valor más bajo, donde la diferencia en el aporte de la intercuenca parece ser lo suficientemente significativo para marcarse visualmente. Por ejemplo, los meses de octubre y noviembre en antelación de una semana (que suele ser la de mejores valores), presentan un porcentaje de acierto del 75%, que para una interconecta tan pequeña puede ser indicador de fallos de mayor magnitud a la hora de pronosticar.

Figura 31. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales de entrada de Forata.

En esta misma línea de pensamiento, se observa grandes semejanzas entre los patrones mostrados en la Figura 31 con respecto al escenario de modelo perfecto presentado en la Figura 32, debido seguramente al submodelo de embalses y a la buena bondad de ajuste del modelo en este punto, haciendo que los caudales simulados se parezcan a los observados. Aun así en el escenario de modelo perfecto se observa mucho más marcadamente la ligera disminución del porcentajes de acierto entre los meses de septiembre y diciembre, el cual no parece poder asociarse con las diferencias de la precipitación, ya que este patrón no se observa en la Figura 33. En general los porcentajes de acierto en este escenario son mayores o iguales al 73%.

Figura 32. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en la entrada de Tous bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

En contraste con lo anterior, en la Figura 33 se observa que la precipitación entre el ERA5 y los pronósticos presentan discrepancias mayores, ya que acá no interviene el submodelo de embalses. El mes de junio, como en gran parte de las figuras previamente observadas, es el que presenta mayor porcentaje de acierto, siendo el mínimo igual a 95%, y para la antelación de una semana los porcentajes de acierto son mayores o iguales al 88%. En esta figura se reconoce nuevamente valores bajos para el mes de febrero, un patrón que parece repetirse en la variable precipitación a lo largo de todos los puntos de interés, además de bajos porcentajes de acierto en el mes de julio, una tendencia que también se ve en varias estaciones.

Figura 33. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Tous. Huerto Mulet (Desembocadura).

Los resultados de en Huerto Mulet (Desembocadura) presentan un caso parecido al del embalse Tous, ya que está afectado por las sueltas forzadas de los embalses Tous, Bellús y Forata ubicados aguas arriba. Para este punto la intercuenca representa un 13% del total de la cuenca.

En la Figura 34 se presentan los diagramas de bigotes para los caudales pronosticados en la desembocadura del Júcar para el lanzamiento del 4 de enero de 2016. Tanto para este como los demás lanzamientos en esta estación, se presenta un caso muy semejante al presentado en el embalse de Tous, donde los caudales

pronosticados son muy semejantes a los simulados con información del ERA5, en gran medida debido a las sueltas impuestas aguas abajo en los embalses de Tous, Escalona y Naranjero. Aun así, a los pronósticos les cuesta identificar crecientes pronunciadas con una antelación mayor a los 10 a 15 días, y en ocasiones para antelación menor a 10 días estos representan crecientes que no se ven reflejadas en los caudales observados ni en los caudales generados con ERA5 (

Anexo 13).

Figura 34. Predicciones de caudal en la estación Huerto Mulet (Desembocadura) para el lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016.

En la Figura 35 que contiene los diagramas de caja para los pronósticos de precipitación del lanzamiento del 4 de enero de 2016 en la desembocadura, se puede observar un patrón similar al presentado en las demás cuencas. En este lanzamiento se puede observar nuevamente como los eventos de precipitación de menos de 10 días alcanzan a ser representados por el modelo, pero más allá de este horizonte los pronósticos no registran estos eventos y proliferan los valores anómalos. En los otros pronósticos de precipitación se continúa viendo este patrón y para antelaciones mayores a 10 días, o eventos no tan intensos, los pronósticos solo registran la tendencia a una temporada seca o húmeda, pero no los eventos de precipitación más puntuales (

Anexo 14).

Figura 35. Comparación lluvia ERA5 vs predicciones de precipitación, lanzamiento del modelo el 4 de enero de 2016 en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura).

En la Figura 36 se presenta el mapa de calor con el porcentaje de aciertos de CRPSS para los caudales en la estación de aforo de Huerto Mulet. En este destaca los bajos porcentajes de acierto presentes en los meses de mayo a agosto, indicando un pobre desempeño de los pronósticos hidrológicos al representar los caudales observados del verano, porcentaje de acierto entre el 0% y 41%. Esto llama la atención especialmente cuando se imponen las caudales de la gran mayoría de la cuenca, pero se puede deber a que en esta estación se presentan valores muy bajos durante el verano. En esta estación el porcentaje de acierto está altamente marcado por el mes de lanzamiento del pronóstico, más que por la antelación, si bien la primera semana de antelación es ligeramente mejor, no es algo muy marcado.

Figura 36. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales en Huerto Mulet (Desembocadura).

La Figura 37 muestra un mejor desempeño para el escenario de modelo perfecto, apuntando que los caudales pronosticados logran representar el caudal simulado con ERA5, pero no el caudal observado, indicando tal vez el problema radique el modelo hidrológico. Esto es coherente con lo visto en el período de calibración, donde se observa que el modelo en este punto no captura los caudales bajos.

En la Figura 37 también se observa que para las semanas 1 y 2 de antelación este escenario muestra un porcentaje de acierto mínimo del 92% y 61% respectivamente. En contraste, en los meses de octubre y noviembre se ven valores más bajos de porcentaje de acierto a partir de la segunda semana de antelación, con valores que van del 14% hasta el 53%.

Figura 37. Porcentaje de acierto en predicciones de caudales Huerto Mulet (Desembocadura) bajo el escenario de modelo hidrológico perfecto y lluvia ERA5 perfecta.

El porcentaje de acierto de la precipitación pronosticada en la cuenca de Huerto Mulet se presenta en la Figura 38, presentando un patrón similar al visto en otras cuencas anteriores, valores de porcentaje de acierto alto para la primera semana de antelación (mayores al 87%) y el mes de junio (mayores al 97%), en contraste con los valores bajos entre febrero-marzo (entre 21% y 43%) y julio-septiembre (entre 18% y 50%) para antelación mayor a 3 semanas.

Figura 38. Porcentaje de acierto en predicciones de precipitación vs ERA5, en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura).

ANÁLISIS SENSIBILIDAD DE LA AGREGACION TEMPORAL.

En este apartado se presentan los resultados del porcentaje de acierto del CRPSS para las estaciones de Pajaroncillo, Contreras y Huerto Mulet (Desembocadura) en resolución diaria y de 1, 2, 3 y 4 semanas, incluyendo en cada uno los diferentes casos estudiados: caudales, caudales en escenario de modelo perfecto y precipitación

Pajaroncillo

En la Figura 39 se presenta los resultados del porcentaje de acierto a resolución diaria para las variables caudal, caudal en escenario de modelo perfecto y precipitación en la cuenca de Pajaroncillo. Se observa que las tendencias vistas anteriormente se conservan, los primeros 4 días son los que tienen un mejor porcentaje de acierto, conservando estos valores muy altos previo al día 10 de antelación. Los meses de febrero y la temporada de otoño continúan siendo los períodos con menor porcentaje de acierto, particularmente para antelaciones mayores 15 días. En el pronóstico de caudales se observa que los meses de junio, julio y agosto tienen menor variabilidad, mostrando un patrón más homogéneo y con el porcentaje de acierto altos, en contraste como es de esperarse, la variable precipitación presenta un comportamiento más heterogéneo frente a la antelación diaria, pero conservando el patrón de aciertos y fallos descrito anteriormente, el cual logra propagarse en cierta medida a través del modelo hidrológico.

Figura 39. Porcentaje de acierto del CRPSS para valores diarios de Caudal, Escenario de Modelo Perfecto y Precipitación en la cuenca de Pajaroncillo.

En la Figura 40 se observa que el modelo hidrológico tiene un porcentaje de acierto superior 60% para encontrar el caudal medio mensual, mientras que el pronóstico de las primeras dos semanas se conserva sobre 65% para agregación semanal y de 2 semanas. En contraste para horizontes de pronóstico más amplios a 4 semanas el mes de febrero presenta valores porcentajes de acierto del 21%.

Figura 40. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de caudal en la cuenca de Pajaroncillo.

En figuras presentadas a continuación se observa que los fallos en la predicción de precipitación (Figura 42) se propagaran por el escenario de modelo perfecto (Figura 41) aun con una agregación de 4 semanas en los meses de febrero, octubre y septiembre. Las primeras dos semanas, tanto para agregación de una y dos semanas, son las que conservan un porcentaje de acierto superiores al 50% para todos los meses.

Por otro lado, en la Figura 42 se observa que el pronóstico de la precipitación se deteriora con una agregación temporal superior a una semana. En el caso de los pronósticos de la media a 4 semanas, los valores de porcentaje de acierto de los meses febrero, octubre y noviembre rondan entre el 47% y el 50%, mientras para los demás meses está sobre el 66%.

Figura 42. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de precipitación total en la cuenca de Pajaroncillo.

Contreras

En la Figura 43 se presenta los resultados del porcentaje de acierto a resolución diaria para las variables caudal, caudal en escenario de modelo perfecto y precipitación. Nuevamente se observa cómo es de esperarse un patrón más heterogéneo en la variable de precipitación, pero aun así es posible observar cómo los porcentajes de acierto bajos en la precipitación para febrero y septiembre en una antelación mayor a 20 días se propagan por el modelo hidrológico. Aun así, parece que independiente del alto porcentaje de acierto la precipitación en los primeros días de pronóstico, el escenario de modelo perfecto deteriora su capacidad de pronóstico en los meses de julio, agosto y septiembre independiente de la escala temporal.

Figura 43. Porcentaje de acierto del CRPSS para valores diarios de Caudal, Escenario de Modelo Perfecto y Precipitación en la cuenca de Contreras.

Al comparar la Figura 44 con la Figura 43 parece que la agregación semanal es apropiada, ya que los cambios de patrón en el porcentaje de acierto diarios parecen darse en esta resolución. La agregación a dos semanas presenta a su vez una buena representación, pero pierde el detalle en los primeros días que es cuando el pronóstico es el mejor. Por otro lado, el pronóstico del caudal medio mensual tiene un porcentaje de acierto del 47% en el mes de febrero, pero es superior al 53% en los demás meses.

Figura 44. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de caudal en la entrada del embalse de Contreras.

En la Figura 45 se observa que en el escenario de modelo perfecto incluso en una agregación de 2 semanas se conservan los patrones observados a resolución diaria, pero para la precipitación presentada en la Figura 46, se observa que para resoluciones mayor a 1 semana se pierde capacidad de pronóstico de esa primera ventana de tiempo. En la Figura 46 también se puede observar que los pronósticos tienen un porcentaje de acierto igual o mayor al 50% para estimar la precipitación total del siguiente mes en la cuenca de Contreras.

Figura 45. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones en el escenario de Modelo Perfecto en la cuenca de Contreras.

Figura 46. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de precipitación total en la cuenca del embalse de Contreras

Huerto Mulet (Desembocadura).

En la Figura 47 se presenta los resultados del porcentaje de acierto a resolución diaria para las variables caudal, caudal en escenario de modelo perfecto y precipitación en la cuenca de Huerto Mulet. En esta figura se observan los patrones vistos previamente, mayor heterogeneidad en el porcentaje de acierto de la precipitación en resolución diaria y un mejor desempeño en valores con antelación menor a 7 días, patrones más continuos en el porcentaje de acierto del caudal, pero un pésimo desempeño del modelo en predecir caudales en la temporada de verano independiente de la antelación en este punto. Se observan que el deterioro existente en la predicción de la precipitación para antelaciones superiores a 14 días en los meses de febrero y final del verano se propaga por el modelo hidrológico, presentando un rezago témpora de 1 a 2 meses, el cual hace que se manifieste en los meses de otoño.

Figura 47. Porcentaje de acierto del CRPS para valores diarios de Caudal, Escenario de Modelo Perfecto y Precipitación en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura).

En la Figura 48 se observa que, sin importar la agregación temporal, el modelo no reproduce bien los caudales del verano de Huerto Mulet. Para los demás meses del año con una agregación semanal, la primera ventana temporal tiene un porcentaje de acierto igual o mayor a 50%, para una agregación de dos semanas igual o mayor a 53% y para 4 semanas igual o mayor a 40%.

Figura 48. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de caudal en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura).

En la Figura 49 se observa que el escenario de modelo perfecto en Huerto Mulet tiene muchos mejores resultados, presentando un gran desempeño incluso para agregación de 2 semanas y siendo noviembre el mes con mayores fallos de pronóstico. Por otro lado, se reitera que, al agregar la precipitación en intervalos mayores a una semana, se pierde el valor predictivo de los primeros días, pero con agregación de 2 semanas el porcentaje de acierto sigue siendo igual o mayor al 70%. Los pronósticos poseen un porcentaje de acierto mayor o igual al 50% para estimar la precipitación total del mes.

Figura 50. Porcentaje de acierto del CRPSS para diferentes agregaciones de valores de precipitación total en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura).

1. CONCLUSIONES

Una vez con el modelo hidrológico plenamente calibrado para cada uno de los puntos de interés, se procedió a la simulación de los pronósticos meteorológicos para ver el comportamiento de las predicciones hidrológicas obtenidas en este proceso.

En Pajaroncillo y Alarcón fueron los puntos donde se encontró un mejor porcentaje de acierto de los pronósticos de caudal, que a su vez son los puntos que obtuvieron mejores ajustes en el proceso de validación del modelo hidrológico, seguidos de Contreras, que presenta valores de porcentaje de acierto aceptables hasta las tres semanas de antelación del pronóstico. Bellús y Forata para antelación superior a una semana presentan bajos porcentajes de acierto para los meses de febrero-marzo y octubre noviembre, meses asociados al pronóstico del inicio de la primavera y de pleno otoño.

Los altos porcentajes de acierto en Tous se asocian a las sueltas observadas impuestas de los embalses aguas arriba, más que a la capacidad de predecir la intercuencia que es relativamente pequeña, mientras que en la desembocadura se presenta grandes fallos en el pronóstico hidrológico entre mayo y agosto, meses de verano, debido principalmente al fuerte grado de antropización.

Aun así, algunos de estos fallos en la predicción hidrológica se pudieran asociar a fallos en la predicción meteorológica, ya que, analizando la precipitación pronosticada frente a la observada en las cuencas de interés y tomando como observada el ERA5, se observa que los pronóstico meteorológicos tienen un alto porcentaje de acierto para la primera semana de antelación, pero para plazos mayores cae sensiblemente la capacidad predictora. También se observa que el porcentaje de acierto de los pronósticos meteorológicos lanzados en junio es mayor al de los otros meses, lo que parece repercutir en mejores porcentajes de acierto para los caudales de este mes. Así mismo parece que el aumento de los fallos en la predicción meteorológica en el mes febrero y en los meses otoño para antelaciones superiores a una semana, se propagan por el modelo hidrológico afectando la calidad del pronóstico de este.

Se considera que los bajos porcentajes de acierto en los pronósticos del otoño son asociados

a la dificultad de predecir con rigor la temporada de lluvias, en especial cuando estas pueden tener un carácter torrencial, y teniendo en cuenta que predecir lluvias si aún se está en período seco puede ser más difícil. En contraste los altos porcentaje de acierto en el mes de junio, diciembre y enero se asocian a que estos meses no representan un punto de inflexión tan marcado en la climatología de la cuenca, por lo que para la venta de 47 días las condiciones iniciales no son tan distinta a lo que se puede ver en los días siguientes.

En general para la precipitación y caudales pronosticados, se observa la tendencia que los eventos con una antelación de menos de 10 días alcanzan a ser representados por el modelo, para antelaciones de 15 o hasta 20 días los eventos de gran magnitud pueden empezar a capturarse, pero con una magnitud menor, y para antelaciones mayores los pronósticos de caudal y precipitación tan solo prevén temporadas secas-húmedas o aumento-disminución gradual del caudal, sin visualizar los eventos de gran intensidad.

Lo anterior se rectificó en el análisis del porcentaje de acierto para diferentes agregaciones temporales. En el caso de la variable precipitación, se encontró un descenso significativo en el porcentaje de acierto para agregaciones mayores a una semana, ya que se perdía el valor predictivo de los primeros días del pronóstico, pero aun así para agregación de dos semanas los porcentajes de acierto del primer intervalo suelen ser iguales o mayores al 50%.

En el caso de los caudales, las agregaciones de hasta dos semanas tienen un buen desempeño en los pronósticos, pero la mayoría de aciertos se observan en la primera semana del pronóstico. Es por esto que se considera adecuado el análisis de los pronósticos subestaciones del S2S con una agregación temporal semanal.

References

- ECMWF. (2022, julio). S2S archive—S2S - ECMWF Confluence Wiki. <https://confluence.ecmwf.int/display/S2S/S2S+archive>
- Francés, F. (2018). Implementación de un modelo distribuido. MIHMA.
- Li, W., Duan, Q., Miao, C., Ye, A., Gong, W., & Di, Z. (2017). A review on statistical postprocessing methods for hydrometeorological ensemble forecasting. *WIRES Water*, 4(6), e1246. <https://doi.org/10.1002/wat2.1246>
- METEOGALICIA. (s. f.). Glosario: La predicción por conjuntos [Glosario: La predicción por conjuntos]. METEOGALICIA. Recuperado 11 de julio de 2023, de https://www.meteogalicia.gal/web/informacion/glosario/pred8.action?requ est_locale=es
- Mishra, N., Prodhomme, C., & Guemas, V. (2019). Multi-model skill assessment of seasonal temperature and precipitation forecasts over Europe. *Climate Dynamics*, 52. <https://doi.org/10.1007/s00382-018-4404-z>
- Múnera, J. C., Francés, F., Todini, E., & Coccia, G. (2011). Evaluación de la incertidumbre en la simulación de caudales en puntos no aforados con un modelo distribuido y mediante un procesador estocástico.
- Pastor Saavedra, A., Sánchez García, E., Voces Aboy, J., Navascués Fernández-Victorio, B., & Doblas-Reyes, F. (2018). Predicciones mensual, estacional y anual. En C. Santos Burguete, *Física del caos en la predicción meteorológica* (pp. 447-476). Agencia Estatal de Meteorología. <https://doi.org/10.31978/014-18-009-X.28>
- Pastor Saavedra et al. - 2018—Predicciones mensual, estacional y anual.pdf. (s. f.).
- Romero, Sergio. (2023). EVALUACIÓN DEL USO DE PREDICCIONES METEOROLÓGICAS SUBESTACIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO JÚCAR [Unversitat Politèctina de Valencia]. <http://polipapers.upv.es/index.php/IA/article/view/3293>
- Santos Burguete, C. (2018). Sistemas de predicción por conjuntos (SPC). En C. Santos Burguete (Ed.), *Física del caos en la predicción meteorológica* (pp. 165-192). Agencia Estatal de Meteorología. <https://doi.org/10.31978/014-18-009-X.13>
- Todini, E. (2008a). A model conditional processor to assess predictive uncertainty in flood forecasting. *International Journal of River Basin Management*, 6(2), 123-137. <https://doi.org/10.1080/15715124.2008.9635342>
- Todini, E. (2008b). A Model Conditional Processor to Assess Predictive Uncertainty in Flood Forecasting. *IAHR*, June 2008. <https://doi.org/10.1080/15715124.2008.9635342>

Vitart, F., & Robertson, A. W. (2018). The sub-seasonal to seasonal prediction project (S2S) and the prediction of extreme events. *Npj Climate and Atmospheric Science*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41612-018-0013-0>

ANEXOS

Anexo 1. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la cuenca de Pajaroncillo

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 2.. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Pajaroncillo

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 3. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la entrada del embalse Alarcón.

Anexo 4. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Alarcón.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 5. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la entrada del embalse Bellús.

Anexo 6. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Bellús.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 7. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la entrada del embalse Contreras.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 8. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Contreras.

Anexo 9: Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la entrada del embalse Forata.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 10. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Forata.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 11 Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en la entrada del embalse Tous.

Anexo 12. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Tous.

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 13. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de caudal en Huerto Mulet (Desembocadura)

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Anexo 14. Diagramas de caja representativos de los pronósticos de precipitación en la cuenca de Huerto Mulet (Desembocadura)

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

